

СОСТАВ, ПРЕИМУЩЕСТВА И СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ БАМИИ

У.З. Абдумаликов

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,

О.А. Исмонова

Студентка 1 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17467095>

ARTICLE INFO

Received: 25th October 2025

Accepted: 26th October 2025

Online: 27th October 2025

KEYWORDS

*бамия, мальвовых (Malvaceae),
окра, богатая клетчаткой,
плоды, семена, листья.*

ABSTRACT

В статье описываются классификация, происхождение, среда обитания, окружающая среда, распространение, общая морфология и анатомия растения бамия. Следует отметить, что это полезное растение, занимающее важное место в мире благодаря своей пользе. Поясняется, что это растение является необходимым ресурсом в промышленности, медицине и других областях.

Бамия съедобная (*Abelmoschus esculentus*), бамия (OKRA) – однолетнее растение семейства мальвовых (*Malvaceae*). Родиной бамии считаются тропические районы Африки (особенно районы вокруг Эфиопии и Судана). Крупнейшими странами, выращивающими бамию, являются: Индия (годовой урожай составляет около 6-7 млн тонн), Нигерия (2 млн тонн), Судан (0,5-0,6 млн тонн), Ирак (0,2 млн тонн), Египет (0,15 млн тонн). В настоящее время бамию культивируют в Индии, Африке, США, тропических и субтропических регионах, а также в Северной Америке, Южной Европе, на Кавказе, в Крыму, южных районах Украины и в Средней Азии (Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Киргизии).

Биология: Бамия — свето- и теплолюбивое растение, её семена начинают прорастать при средней температуре 15–20 °С. Вегетационный период длится в зависимости от особенностей сорта и условий выращивания. Бамия, или окра, плодоносит до поздней осени (до конца ноября). Вегетационный период продолжается до тех пор, пока зелёная часть растения не подвергнется заморозкам.

Внешняя классификация: Высота растения достигает 1,5-2 метров, а более низкие экземпляры — 40-60 см. Стебель прямостоячий, высотой от 50 см до 2 метров, густо опушённый. При густой посадке почти не образует ветвей. Волоски на стебле расположены преимущественно на главном и боковых ветвях.

Листья простые, крупные, разделенные на 5-7 долей. Зеленые или светло-зеленые, у некоторых сортов с легким пурпурным оттенком. Расположены на стебле поочередно. Черешок длинный, гибкий. Первые 1-2 настоящих листа появляются при прорастании. Плод - коробочка, продолговатая, пирамидальная, с 5-11 многогранниками, длиной 6-30 см, самая широкая часть плода - 1-2,5 см шириной. После полного созревания плод переворачивается и опадает со стебля. Цветки расположены в пазухах листьев в нижней и средней частях стебля. Размером 4-8 см. Окраска обычно желтоватая, светло-

желтая или желтовато-белая, а центр (середина цветка) красный или темно-фиолетовый. Тычинки короткие, обычно около 1-3 см длиной, но крепкие.

Семена мелкие, округлые или слегка сплюснутые, гладкие, от светло-зелёного до коричневого цвета. Средняя масса 1000 семян 48-82 г. Семена сохраняют всхожесть 4-5 лет. Минимальная температура для прорастания семян 15°C, благоприятной считается температура 25-30°C.

Полезные свойства и применение. Бамяя используется в пищевой промышленности как лекарственный плод, а её семена и плоды считаются полезными в медицине. В кухнях мира бамяя используется во многих национальных блюдах:

В индийской кухне очень популярно блюдо «бхинди масала», в Египте — суп из бамии (с говядиной), в Турции — бамяя, приготовленная на оливковом масле. Бамяя содержит 3% белка, 0,5% жира, 8% углеводов, семена — 20% чистого масла, 2,15% сахара, 13% органических солей и витамин С. Бамяя также является кормовым растением. Её 3-5-дневные побеги используют для приготовления сладких супов, гарниров и других закусок. Благодаря содержанию белков, аскорбиновой кислоты и других витаминов группы В, блюда из неё употребляются в пищу в качестве диетического блюда.

Бамяя — не только овощ, но и лекарственное растение. Зелёная часть растения в отварном виде широко используется для лечения респираторных заболеваний, особенно бронхита и кашля. Бамяя богата витамином С и антиоксидантами. Они защищают организм от инфекций и воспалений. Она содержит витамин А и бета-каротин — эти вещества укрепляют сетчатку и предотвращают потерю зрения. Она богата витаминами группы В (особенно В6), которые укрепляют нервную систему и снижают утомляемость. Сок бамии увлажняет кожу, укрепляет корни волос и замедляет их выпадение. Можно также сказать, что это растение можно употреблять беременным женщинам. В нём содержится фолиевая кислота, которая оказывает положительное влияние на развитие нервной системы плода.

ПРИМЕЧАНИЕ. Несмотря на то, что бамяя полезна, чрезмерное употребление может вызвать вздутие живота или аллергию у некоторых людей.

Механизм посадки в поле: Бамяя размножается семенами или рассадой. Семена или рассаду пересаживают, когда температура почвы составляет 12-14 С0. Рассадку или семена высевают по схеме посадки 70*20-30 см. Семена высевают во второй половине апреля на глубину 3-4 см, по 2 семени в лунку, на расстоянии 25-30 см друг от друга вдоль ряда. Урожайность бамии связана с предыдущим растением.

У пшеницы, кукурузы, ячменя, нута, фасоли, капусты, томатов, лука и бахчевых культур посадка после дынь и арбузов (но при этом в поле не должно быть болезней) помогает повысить урожайность продукта. Не рекомендуется посадка после таких растений, как баклажаны, перец и картофель. Поскольку эти растения восприимчивы к тем же болезням, что и бамяя. Заболевание, похожее на корневую гниль, аналогичное тому, что наблюдается у посевов бамии, также распространяется на хлопковых полях.

Схема выращивания растений:

1. Подготовка почвы – вспашка, выравнивание, нарезка борозд.

2. Подготовка семян – замачивание в теплой воде на 12–24 часа (для быстрого прорастания).

3. Расстояние между бороздами: 60–70 см.

4. Расстояние между семенами: 25–30 см.

5. Глубина заделки семян: 3–4 см.

6. Полив: полив сразу после посадки.

7. Затем проводят прореживание, прополку, полив и подкормку.

Семена сеют вручную и машинным способом. Преимущество ручного посева заключается в меньшем количестве отходов и экономии времени. Для посева семян в основном используются овощные сеялки (например, СН-4, СКС-6А, SPM-8 и др.). Растение бамии срезают в период цветения, когда первые ростки достигают длины 4-6 см. Клубни необходимо собрать в течение 3-4 дней, иначе они становятся непригодными к употреблению. Урожайность с 1 га земли зависит от сорта и гибрида, схемы посадки и агротехники возделывания. В большинстве случаев бамию собирают вручную.

1. Плоды на верхней части растения аккуратно срезают ножом или ножницами.

2. Рабочие надевают хлопчатобумажные перчатки или одежду с длинными рукавами. Это связано с тем, что стебель бамии слегка колючий.

3. Плоды складывают в небольшие корзины, затем сортируют по структуре и характеристикам и укладывают в большие ящики. В настоящее время уборка бамии машинным способом проводится редко, поскольку плоды созревают на разной высоте. Однако в качестве эксперимента в некоторых местах сбор проводят с помощью специальных вибрационных или режущих устройств. При создании благоприятных условий для роста и развития растений, высаживая 47620 саженцев на 1 га площади, можно получить 10-12 тонн урожая.

Заключение: Бамя – ценная овощная культура, считающаяся необходимым растением для консервирования продуктов по пищевой, лекарственной и хозяйственной ценности, а также в промышленности. Бамя, как теплолюбивое и влаголюбивое, неприхотливое в уходе растение, играет важную роль в сельском хозяйстве. Поэтому она не только полезна, но и экономически перспективна, а также занимает достойное место благодаря высокой урожайности, полезным и положительным свойствам.

Литература:

1. Текст лекции «Селекция и посев нетрадиционных сельскохозяйственных культур» АКХАИ 2023, с. 26-27

2. Эгамов Х., Абдумаликов У., Запаров З., Тиллабоев А., Тошпулатов А. Выявление хозяйственно-полезных признаков созданных новых систем хлопчатника. Инновации: наука, образование, технологии. Сборник научно-методических статей. Сборник научно-методических статей № 1. Андижан. 2018, с. 121-123.

3. Мирахмедов Ф.Ш., Абдумаликов У.З., Абдумаликов И., Тиллабоев А. Минеральные удобрения и их рациональное применение на орошаемых землях Узбекистана // Интеграционные процессы мирового научно-технологического развития, Белгород, 2017. С. 19-21.

4. Кимсанов И.Х, Кодиров О.А, Рахимов А.Д, Абдумаликов У.З. Изучение морфологических и хозяйственно-сенных признаков новых сортов хлопчатника в условиях андижанского вилоята// Приоритеты инновационно-технологического развития в условиях глобализации, Белгород, 2019. С. 24-27.

